

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tengelova Dilfuza

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA
MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

